

которых закреплена штанга с форсунками. При этом на центральной секции установлена емкость для раствора деструктора, а на дышле закреплён насос с системой регулировки подачи раствора. Предлагаемая конструкторская разработка позволяет проводить измельчение пожнивных остатков с одновременным внесением деструктора, что обеспечивает качественное разложение пожнивных остатков и насыщение почвы минеральными веществами. Данная конструкторская разработка может быть использована для измельчения пожнивных остатков кукурузы и подсолнечника.

Ключевые слова: стерня, каток, деструктор, комбинированный агрегат, пожнивные остатки.

УДК 631.316.022.2

DOI 10.5281/zenodo.13911443

Голиков Игорь Владимирович, Евдокимов Владислав Николаевич
Golikov I. V., Evdokimov V. N.

Перспективы разработки и создания стерневого культиватора на базе КСА-3,8 в условиях Крыма
Prospects for the development and creation of a stubble cultivator based on KSA-3.8 in the conditions of the Crimea

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», г. Симферополь

В состоявшихся внешнеполитических условиях страны, отсутствия импорта необходимых почвообрабатывающих агрегатов и потребности в обеспечении теми самыми агрегатами было принято решение создать на базе проверенного временем культиватора КСА-3,8 агрегат, удовлетворяющим потребности аграриев южных районов в том числе и Крыма. По последним подсчетам пахотные почвы Крыма составляют порядка 1220 тыс. га. Издержки на послеуборочную подготовку почвы (вспашку, несколько культиваций) могут составлять до 40%. Одним из решений в уменьшении затрат может быть в увеличении количества операций за один проход. И тенденция развития зарубежных и отечественных почвообрабатывающих агрегатов стремиться к увеличению количества технологических операций выполняемых за один проход. В стенах ФГБУН «НИИ СХ Крыма» были разработаны две итерации культиватора. На стандартные стойки устанавливаются оригинальные, произведенные в НИИ культиваторные лапы с обоюдоострой заточкой сменных ножей. За тремя рядами культиваторных лап следует финишная секция состоящая из ряда выравнивателей, и планчатого прикатывающего катка. Испытания культиватора показали ожидаемый и достойный результат и знания для создания еще одной итерации. Второй вариант модернизированного агрегата имеет переработанную раму и уже двухрядное расположение рабочих органов с теми же культиваторными лапами. Рабочая ширина захвата при этом не изменилась. В финишной секции выравниватели были заменены на штырьковые бороны, а каток был доработан и был оснащен разработанными ножами.

Ключевые слова: культивация, апробация, почва, финишная секция, агрегат.

УДК 631.431.2

DOI 10.5281/zenodo.13911446

Евдокимов Владислав Николаевич, Болилый Артем Олегович
Evdokimov V. N., Bolilyu A. O.

Перспективы использования модернизированного твердомера Ревякина в условиях почвенного канала
Prospects of using the upgraded Revyakin hardness tester in soil channel conditions

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», г. Симферополь